

Kwestionariusz zaburzeń węchu (QOD - PL)

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania. Do każdego z nich proszę wybrać jedną, najbardziej pasującą z 4 odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej zgadzam się”, „raczej nie zgadzam się” i „nie zgadzam się”.
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania! Dziękujemy za współpracę!

		Zgadzam się	Raczej zgadzam się	Raczej nie zgadzam się	Nie zgadzam się
1.	Jedzenie smakuje inaczej niż kiedyś.	3	2	1	0
2.	Często czuję brzydki zapach, niezależnie od tego czy istnieje jego potencjalne źródło.	3	2	1	0
3.	Zapachy, które są dla mnie nieprzyjemne, inni uważają za przyjemne.	3	2	1	0
4.	Moim największym problemem nie jest to, że zapachy są mniej intensywne (lub nieobecne), ale fakt, że rzeczy pachną inaczej niż kiedyś.	3	2	1	0
5.	Z powodu zaburzeń mojego zmysłu węchu znacznie rzadziej bywam w restauracjach.	3	2	1	0
6.	Przez cały dzień martwią mnie moje zaburzenia węchu.	3	2	1	0
7.	Z powodu moich zaburzeń węchu mniej delectuję się jedzeniem i napojami, niż kiedyś.	3	2	1	0
8.	Martwię się, że nigdy nie przyzwyczaję się do zmian w odczuwaniu przeze mnie zapachów.	3	2	1	0
9.	Zawsze dotrzymuję obietnicy, niezależnie jak trudna jest do spełnienia.	0	1	2	3
10.	Z powodu zaburzeń węchu jestem bardziej spięta/y niż zazwyczaj.	3	2	1	0
11.	Czasem myślę, że nie chciałabym/nie chciałbym by inni ludzie wiedzieli o moich problemach z węchem.	3	2	1	0
12.	Większość moich problemów jest spowodowana zaburzeniami węchu.	3	2	1	0
13.	Zaburzenia węchu przeszkadzają mi podczas jedzenia.	3	2	1	0
14.	Moje zachowanie jest zawsze dobre i nienaganne.	0	1	2	3
15.	Z powodu zaburzeń zmysłu węchu znacznie rzadziej odwiedzam rodzinę, znajomych czy sąsiadów.	3	2	1	0
16.	Z powodu zaburzeń węchu trudniej relaksuję się.	3	2	1	0
17.	Z powodu zaburzeń odczuwania zapachów mam problem z wagą ciała.	3	2	1	0
18.	Pośród moich znajomych są osoby, koło których nie jestem w stanie przebywać.	3	2	1	0
19.	Wyobrażam sobie adaptację do zmian w odczuwaniu przeze mnie zapachów.	0	1	2	3
20.	Przez moje zaburzenia węchu czuję się wykluczona/y z towarzystwa.	3	2	1	0

Kwestionariusz zaburzeń węchu (QOD - PL)

		Zgadzam się	Raczej zgadzam się	Raczej nie zgadzam się	Nie zgadzam się
21.	Z powodu zaburzeń węchu unikam przebywania pośród ludzi.	3	2	1	0
22.	Muszę pogodzić się ze zmianami w odczuwaniu przeze mnie zapachów.	0	1	2	3
23.	Nigdy nie spóźniłam/em się na spotkanie ani do pracy.	0	1	2	3
24.	Z powodu zaburzeń zmysłu węchu jem mniej lub więcej niż kiedyś.	3	2	1	0
25.	Ze względu na zaburzenia odczuwania zapachów obawiam się narażenia na niebezpieczeństwo (np. ulatnianie się gazu, zepsuta żywność).	3	2	1	0
26.	Z powodu moich zaburzeń węchu mam problemy w czynnościach dnia codziennego.	3	2	1	0
27.	Czasem mówię o rzeczach, których nie rozumiem.	3	2	1	0
28.	Moje zaburzenia odczuwania zapachów denerwują mnie.	3	2	1	0
29.	Z powodu zaburzeń mojego zmysłu węchu mam kłopoty w relacji z moją żoną / mężem / partnerem / partnerką.	3	2	1	0

Zaznacz poniżej, jak **irytujące** są dla Ciebie trudności w odczuwaniu zapachów.

w ogóle mnie
nie irytują

bardzo mnie
irytują

Zaznacz poniżej, jak **często** zdajesz sobie sprawę z trudności w odczuwaniu zapachów.

nigdy

bardzo często

Proszę wskazać na poniższej skali, jak bardzo zaburzenia węchu wpłynęły na Twoją **pracę zawodową** w ostatnim miesiącu.

wcale

bardzo

Zaznacz poniżej, jak bardzo zaburzenia węchu wpłynęły na Twoją **aktywność w wolnym czasie** w ostatnim miesiącu.

wcale

bardzo

Zaznacz poniżej, jak bardzo zaburzenia węchu wpłynęły na Twoje **życie prywatne** w ostatnim miesiącu.

wcale

bardzo